

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

Эльбаева Мукаддас Рашидовна

Старший преподаватель

Ташкентского архитектурно-строительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645405>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения понятия «налоговый риск», идентификации и оценки налоговых рисков. Приведены источники возникновения налоговых рисков, исходя из которых проведена их квалификация. Предложена методика количественной оценки налогового риска по отдельной хозяйственной операции и риска оказаться в качестве объекта для проведения выездных налоговых проверок и последующих мероприятий налогового контроля.

Ключевые слова: налоговый риск, налоговая идентификация, оценка, экономика, закон, метод, формула.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время понятие «налоговый риск» широко применяется в практическом аспекте как государственными органами, участвующими в процессе налогообложения, так и учеными-экономистами, специалистами компаний, оказывающих консультационные услуги в сфере налогообложения, а также рядовыми налогоплательщиками.

Широкое использование термина «налоговый риск» в научном лексиконе, учитывая неиспользование данного термина в законодательстве о налогах и сборах, делает необходимым его строгое определение. При этом необходимо учитывать, что для российских компаний основным налоговым риском является риск предъявления налоговых претензий, в отличие от западного бизнеса, для которого это неэффективное налогообложение, т.е. риск переплаты налогов¹.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для определения понятия «налоговый риск» вначале рассмотрим само понятие «риск». В экономической литературе понятие «риск» определяется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода и имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами².

Можно согласиться с И.А. Майбуровым³, что на сегодняшний день наиболее адекватным видится определение налога, данное В.Г. Пансковым: «Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный, относительно регулярный и законодательно установленный государством платеж, уплачиваемый организациями и физическими лицами в целях

¹ Родионов И. Можно ли снизить налоговые риски? // Консультант. – 2010. – № 1. – С. 60-64.

² Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 495 с.

³ Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности Налоги и налогообложение. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований»⁴.

Исходя из взаимосвязанного содержания указанных понятий, получаем понятие «налоговый риск», под которым, по нашему мнению, подразумевается опасность возникновения непредвиденных финансовых потерь для налогоплательщика из-за действий (бездействия) государственных органов и (или) органов местного самоуправления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2021 года № 1 установлены порядок управления налоговыми рисками, выявления налогоплательщиков (налоговых агентов), подверженных риску, организации и проведения налоговых проверок.

Налоговое законодательство Узбекистана обязывает налогоплательщиков (или их налоговых агентов) правильно и своевременно исчислять и уплачивать налоги и сборы.

К сожалению, такая перспектива часто заставляет нас перегружаться, когда приходит время начинать проект. Например, могут быть случайные ошибки при заполнении налоговых деклараций. А иногда некоторые недобросовестные налогоплательщики намеренно пытаются уклониться от уплаты налогов.

Анализ налоговых рисков помогает выявить налоговые правонарушения. Такой анализ, а также оценка результатов осуществляется с использованием автоматизированного программного продукта «Определение, анализ и оценка налогового риска».

Программа разработана ГНК совместно с международными организациями на основе опыта развитых стран и реализована в соответствии с Положением, утвержденным Кабинетом Министров №1. Программа работает в автоматическом режиме, обобщая внутренние и внешние данные налоговых органов.

Основной результат программы – обеспечить соблюдение налогового законодательства и помочь налогоплательщикам, допустившим мелкие ошибки и недостатки, исправить их.

Программа анализирует данные из различных источников, не запрещенных законодательством. Например, налоговая и финансовая отчетность, сведения, отраженные в карточках лицевых счетов налогоплательщиков, материалы налоговых проверок, обращения, свидетельствующие о фактах налоговых правонарушений физических и юридических лиц, статистических органов и средств массовой информации и информация из других источников.

Программа определяет уровень налогового риска по шкале от 1 до 100 на основе критериев налогового риска. При этом сегментация

⁴ Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 464 с.

налогоплательщиков классифицируется следующим образом⁵:

- Налогоплательщики, набравшие от 81 до 100 баллов - относятся к группе высокого риска (красный коридор) и им будет назначена налоговая проверка;
- Налогоплательщики с баллом от 30 до 80 относятся к группе среднего риска (желтый коридор) и им будет назначена камеральная налоговая проверка;
- Налогоплательщики с баллом от 1 до 29 относятся к группе низкого риска (зеленый коридор) и не будут подвергаться мерам контроля.

В результате определяется вероятность неисполнения и (или) неполного исполнения налогового обязательства. Это опасная ситуация, которая может привести к неуплате и (или) неполной уплате налогов и сборов в бюджет.

Аналитические данные собираются по уровню налогового риска и анализируются по регионам и автоматически передаются в региональные налоговые органы по уровням. Если уровень риска низкий и программа показывает, что налогоплательщик совершил ошибку и умышленно не пытался уклониться от уплаты налога, то сотрудники региональных налоговых органов помогут налогоплательщику исправить отчет. В иных случаях назначается камеральная или ревизионная налоговая проверка в зависимости от степени риска налогоплательщика.

Следует отметить, что это позволит налогоплательщикам выявить некоторые свои риски и предоставить разъяснения через личный кабинет налогоплательщика.

Можно трактовать налоговый риск не только с финансовой, но и с правовой точки зрения, говоря о возможном наступлении неблагоприятных правовых последствий (например, риски выемки документов, ареста имущества налогоплательщика, принятия налоговым органом обеспечительных мер для вынесения решения и т.д.)⁶.

Определившись с тем, что такое налоговый риск, рассмотрим особенности его идентификации.

Идентификация риска – это процесс выявления субъектов, объектов и ситуаций, несущих риск, факторов риска и классификации риска по видам. Основной целью идентификации рисков является создание условий для возможности их последующего измерения и снижения.

⁵ Официальные данные Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

⁶ Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития Налогового права / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2017. – 236 с.

Рис. 1. Источники возникновения налоговых рисков

Для идентификации источников возникновения налоговых рисков, риски, вызванные действиями (бездействием) государственных органов, можно подразделить на:

- риски, вызванные действиями (бездействием) законодательных (представительных) органов;
- риски, вызванные действиями (бездействием) органов исполнительной власти;
- риски, вызванные действиями (бездействием) судебных органов.

Кроме того, действия (бездействие) налогоплательщика могут провоцировать возникновение налогового риска (рис. 1).

Таким образом, для идентификации и оценки налоговых рисков необходимо результаты действий (бездействия) налогоплательщика соотнести с результатами действий (бездействия) государственных органов и (или) органов местного самоуправления. Данные результаты могут носить как реализованный, так и планируемый (предполагаемый) характер.

Рис. 2. Квалификация налоговых рисков

При этом, исходя из указанных источников возникновения, можно предложить условную шкалу оценки экспертами возможных налоговых рисков в результате действий (бездействия) налогоплательщика, квалифицируя их как высокие, средние или низкие (рис.2), в соответствии со следующими критериями:

- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.

Существуют и другие критерии оценки уровня налогового риска. Например, Е.Е. Смирнова⁷ использует следующие критерии:

- высокий уровень налогового риска – свыше 30 %;
- средний уровень налогового риска – от более 15 % до 30 %;
- низкий уровень налогового риска – в интервале 1-15 %.

Количественным выражением налогового риска будет произведение ожидаемых финансовых потерь при наступлении вероятностного события и процента вероятности потерь:

$$R = Z \times P,$$

где R – налоговый риск;

Z – возможные финансовые потери при наступлении вероятностного события;

P – вероятность потерь.

Предложенная методика оценки налоговых рисков предназначена для оценки рисков по отдельным хозяйственным операциям.

Для оценки уровня налоговых рисков по организации в целом представляется целесообразным воспользоваться Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок:

1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).
2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.
3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период.
4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).
5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности.
6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право при- менять

⁷ Смирнова Е.Е. Оценка налоговых рисков при планировании выездных налоговых проверок // Финансы. – 2018. – № 12. – С. 39-42.

налогоплательщикам специальные налоговые режимы.

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами).

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.

Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система критериев налогового риска должна оцениваться во взаимосвязи. Если рассматривать всю совокупность критериев, имеющую значение 100 %, то каждый из составляющих ее критериев будет иметь удельный вес, определенный путем экспертной оценки, исходя из значимости для отдельных категорий налогоплательщиков и с учетом отраслевой специфики.

В данном случае полученный сложением процентов по каждому из имеющих место в деятельности налогоплательщика критериев процент будет характеризовать условную вероятность оказаться в качестве объекта для проведения выездных налоговых проверок и последующих мероприятий налогового контроля, а также общий уровень налогового риска налогоплательщика.

Литературы:

1. Inagamova, N. A. (2021). Teaching economics and the evolution of modern economic education in higher education institutions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 503-506.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2021 года № 1
3. Официальные данные Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

4. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности Налоги и налогообложение. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.
5. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 464 с.
6. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 495 с.
7. Родионов И. Можно ли снизить налоговые риски? // Консультант. – 2010. – № 1. – С. 60-64.
8. Смирнова Е.Е. Оценка налоговых рисков при планировании выездных налоговых проверок // Финансы. – 2018. – № 12. – С. 39-42.
9. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития Налогового права / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2017. – 236 с.
10. Dusmatov Kh. About the Art of Askiya. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. 2017. 5-tom. 12-son. –P. 32-38
11. Дусматов Х. Об узбекском искусстве игры слов. The Way of Science. 2014/3. –С. 89.
12. Dosmatov H. About some features of uzbek jokes. Конференции, 2020.
13. Дўсматов Ҳ. Types and interpretation of the uzbek national pun. FarDU. ILMİY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.ФЕРГУ. 2021/3. –P. 152-158
14. Dosmatov H. LINGUISTIC PHENOMENA ASSOCIATED WITH WORD GAMES. International Academy of Theoretical and Applied Sciences in Theoretical & Applied Science Theoretical & Applied Science. 2021/5/30. Volum: 97. –P. 108-111
15. Dusmatov H. UZBEK NATIONAL WORD GAMES. Theoretical & Applied Science, 2021. Volum: 98. –P. 538-542
16. Дусматов Х. Аския - сўз ўйинлари санъати. Монография. Фарғона: Classic. 2021. –Б. 144.